

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Cristo se aparece a su Madre solo

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 23 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21,8 x 15,8 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Cristo](#), [Cristo se aparece a su madre](#), [Virgen](#)

Procedencia: [Bode Museum \(antiguo Kaiser Friedrich Museum\). Staatliche Museen zu Berlin](#) (Berlín, Alemania)

Emplazamiento actual: [Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin](#) (Berlín, Alemania)

Nº inventario en colección actual: 2064

Inscripciones

Saliendo de la boca de Cristo: "REXVREXI · ADVC · TECNVM · SVM · ALLELVYA".

Historia del objeto

Inventariada como "como apareció a Nra Señora sola en la mañana" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, la adquirió junto a otras nueve tablas del conjunto Francisca Enríquez, marquesa de Denia. Localizada en Colonia y Berlín, donde Eduard Simon en 1929 la vendió al Kaiser Friedrich Museum. En los Staatliche Museen, East Berlin desde 1949 hasta que en 1997 pasó a los Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlín.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa el momento en el que Cristo ha resucitado y se aparece ante su madre, María, para darle la noticia. La formación flamenca de Juan de Flandes se evidencia en el detallismo del paisaje, en el tratamiento de la indumentaria y la concepción del espacio.

Ubicaciones

- 1997

MUSEO

[Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin, Berlín \(Alemania\)](#)

- 1929 - 1997

MUSEO

[Bode Museum \(antiguo Kaiser Friedrich Museum\). Staatliche Museen zu Berlin, Berlín \(Alemania\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Christ Appearing to His Mother Alone

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 23 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 5/8 x 6 1/4 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Cristo](#), [Cristo se aparece a su madre](#), [Virgen](#)

Provenance: [Bode Museum \(old Kaiser Friedrich Museum\). Staatliche Museen zu Berlin](#) (Berlín, Germany)

Current location: [Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin](#) (Berlín, Germany)

Inventory number in current collection: 2064

Inscriptions

Issuing from Christ: "REXVREXI · ADVC · TECNVM · SVM · ALLELVYA".

Object History

Listed as 'As She Appeared to Our Lady Alone in the Morning' in the 1505 estate sale of Isabella I of Castile's possessions in Toro, it was acquired along with nine other panels from the collection by Francisca Enríquez, Marchioness of Denia. It was located in Cologne and Berlin, where Eduard Simon sold it to the Kaiser Friedrich Museum in 1929. It remained in the Staatliche Museen, East Berlin, from 1949 until it transferred to the Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin, in 1997.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small-format panels. It depicts the moment when Christ has risen and appears before his mother, Mary, to deliver the news. Juan de Flandes' Flemish training is evident in the meticulous

detail of the landscape, the treatment of the attire, and the conception of space.

Locations

- 1997

MUSEUM

[Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin, Berlin \(Germany\)](#)

- 1929 - 1997

MUSEUM

[Bode Museum \(old Kaiser Friedrich Museum\). Staatliche Museen zu Berlin, Berlin \(Germany\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

